

VOLUME I | ISSUE 1
AUG-SEP

REGIONAL JOURNAL OF
PHILOLOGICAL
STUDIES

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

2023

IMFAKTOR

ISSN: 2181-0X01
DOI Journal 10.56017/2181-0X01

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТОМ-I, НОМЕР-I | АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

PHILOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-I | AUGUST - SEPTEMBER

ТОШКЕНТ - 2023

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | PHILOLOGICAL STUDIES

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-0X01-2023-1>

Бош муҳаррир:

Абдумўминов С. – филология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Мирзабекова Н. – филология фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Якубов И. – филология фанлари доктори, профессор

Исоқхонова Р. – филология фанлари доктори, профессор

Расулова М. – филология фанлари доктори, профессор

Джумабаева Ж. – филология фанлари доктори, доцент

Матёқубова Т. – филология фанлари нозоди, доцент

Жалолова Ш. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Каримов О. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Турсунов М. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Акмалова Д. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Бахриддинова Х. – филология фанлари бўйича фалсафа доктори

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР МИНТАҚАВИЙ ЖУРНАЛИ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | PHILOLOGICAL STUDIES

ЮГАЙ Милана Геннадьевна
*Преподаватель кафедры русского
языка НамГУ*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371930>

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СИНОНИМОВ

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается значение слова и языковые единицы, смысл и жанр общения. Также даны стилистические функции их отличия, группы и различия синонимов. Учитывая смысловые и стилистические отличия синонимов, их разделяют на несколько групп, которые освещены в данной статье.

Ключевые слова: стилистика, язык, сведения, синоним, группа, функция, стиль, жанр, семантическое, общение, речь, смысл, изучение, участие, разделение, тема.

STYLISTIC FUNCTIONS OF SYNONYMS

ANNOTATION

The article reveals the meaning of the word and linguistic units, the meaning and genre of communication. The stylistic functions of their differences, groups and differences of synonyms are also given. Taking into account the semantic and stylistic differences of synonyms, they are divided into several groups, which are covered in this article.

Key words: stylistics, language, information, synonym, group, function, style, genre, semantic, communication, speech, meaning, study, participation, division, topic.

SINONIMLARNING STILIST FUNKSIYALARI

ANNOTATSIYA

Maqolada soʻz va lingvistik birliklarning maʼnosi, aloqa maʼnosi va janri ochib berilgan. Ularning tafovutlari, sinonimlarning guruhlari va farqlarining stilistik vazifalari ham berilgan. Sinonimlarning semantik va stilistik farqlarini hisobga olgan holda, ular ushbu maqolada yoritilgan bir necha guruhlarga boʻlinadi.

Kalit soʻzlar: stilistika, til, axborot, sinonim, guruh, vazifa, uslub, janr, semantik, aloqa, nutq, maʼno, oʻrganish, ishtirok, boʻlinish, mavzu.

Стилистика изучает то, как организованы языковые единицы и как они сочетаются в зависимости от ситуации общения: где и когда говорят люди; каковы социальные роли участников общения; зачем они говорят (цель общения); о чём они говорят (тема общения); как они общаются (письменно или устно); какой жанр общения выбран. К типам общения входят: официальный; нейтральный; неофициальный [1].

Все эти сведения участвуют в правильном общении и при этом каждый выбирает правильное слово. При пользовании их можно выбрать как синоним или антоним. Будем рассматривать функции синонимов.

Синонимы (2) - это различные по написанию и звучанию, но похожие по смыслу слова. Например, к слову, замечательный можно построить следующий синонимический ряд: отличный, исключительный, первосортный, превосходный, шикарный, классный, потрясный и т.д.

Учитывая смысловые и стилистические отличия синонимов, их разделяют на несколько групп:

1. Синонимы, различающиеся оттенками в значениях, называются семантическими (от Гр. *semantikos* - обозначающий) (молодость - юность, красный - багровый - алый).

2. Синонимы, которые имеют одинаковое значение, но отличаются стилистической окраской, называются стилистическими. К ним относятся: синонимы, принадлежащие к различным функциональным стилям речи [ср.: жить (межст.)- проживать (офиц.-дел.)]; синонимы, принадлежащие к одному и тому же функциональному стилю, но имеющие различные эмоциональные и экспрессивные оттенки [ср.: (разг) толковый (с положительной окраской) - башковитый, головастый (с оттенком грубовато-фамильярным); сказанул - ляпнул - брякнул - отколол - отмочил - выдал]. Внутрителивая синонимика, особенно развитая в разговорной речи, значительно богаче и ярче, чем межстилевая [3].

3. Синонимы (4), которые отличаются и по смыслу, и своей стилистической окраской, называются семанто-стилистическими. Например: и я пойду, пойду опять, Пойду бродить в густых лесах, степной дорожкой блуждать (Пол.); А я пойду шататься, - я ни за что теперь не засну (Л.); И страна березового ситца не заманит ш ляться босиком! (Е с.)- все эти синонимы имеют общее значение «ходить без определенной цели», но они отличаются семантическими оттенками: слово блуждать имеет дополнительное значение «плутать, терять дорогу»; в слове шататься есть оттенок «ходить без всякого дела»;

Важнейшая стилистическая (5) функция синонимов - быть средством наиболее точного выражения мысли. Окружающие явления и предметы, их свойства, качества, действия, состояния познаются нами со всеми их особенностями, понятие называется словом, наиболее подходящим для выражения нужного их еще называют идеографическими (гр. *idea* - понятие. >; гар1и> - пишу), или понятиями, значения. Так возникают ряды синонимов, позволяющих с предельной точностью детализировать описание явлений действительности.

Различные стилистические (6) функции в речи получают синонимы при открьтoм их использовании, т. е. при употреблении в тексте нескольких синонимов одновременно. Синонимы могут выполнять в речи функцию уточнения. Употребление синонимов, дополняющих друг друга, позволяет более полно выразить мысль (Он словно потерялся немного, словно сробел. - Т.). Один из синонимов в таких случаях может сопровождаться словами, подчеркивающими его значение (Так вышло, что необщительный, даже нелюдимый художник оказался у Невредш ювых. — С.-Ц.).

Синонимы могут быть использованы для сопоставления обозначаемых ими понятий; в этом случае автор обращает внимание на различия в их семантике (Врача пригласить, а фельдшера позвать. - Ч.)-

В особых случаях синонимы выполняют функцию п р о т и в о п о с т а в л е н и я (Он, собственно, не шел, а влачился, не поднимая ног от земли. - Купр.). Важнейшая стилистическая (7) функция синонимов - функция з а м е щ е н и я, когда необходимо избежать повторения слов (Орловский мужик живет в дрянных осиновых избенках... Калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах. - Т.).

Для создания градации можно использовать не только синонимы, но и слова, связанные общностью значений, не доходящей до синонимии. Например: настанет день - печальный, говорят! - Отцарствуют, отплачут, отгорят, остужены чужими пятаками, - мои глаза, подвижные, как пламя. И ~ двойника нащупавший двойник - сквозь легкое лицо проступит - л и к (Цв.).

Анализируя разнообразные стилистические функции синонимов, следует помнить, что благодаря устойчивым связям в пределах синонимии, отражающим системные отношения в лексике, каждое слово, имеющее синоним, воспринимается в речи в сопоставлении с другими словами синонимического ряда. Экспрессивно окрашенные слова как бы «проецируются» на их стилистически нейтральные синонимы. Например, встречая в романе «Отцы и дети» И.С. Тургенева разговорные слова в речи Базарова, читатель мысленно сопоставляет их со стилистически нейтральными, отмечая демократический стиль речи героя. Так, крестьянскому мальчику Базаров объясняет: если ты занеможешь и мне тебя лечить придется... (а не заболеешь), а я завтра к батьке уезжаю (а не к отцу).

Выбор синонимов в художественной речи зависит от особенностей стиля писателя. В связи с этим А. М. Пешковский писал: «Сплошь и рядом оценить выбор автором того или другого синонима можно только при рассмотрении данного текста на фоне всего произведения или даже всех произведений данного автора».

Синонимия создает широкие возможности отбора лексических средств, но поиски точного слова стоят автору большого труда. Иногда нелегко определить, чем именно различаются синонимы, какие они выражают смысловые или эмоционально-экспрессивные оттенки. И совсем не просто из множества слов выбрать единственно верное, необходимое.

В итоге можно сказать, что русский язык предоставляет поистине неисчерпаемые возможности для выражения самых разнообразных мыслей, чувств и настроений. В нашем родном языке существует множество различных средств, позволяющих по-разному передать одно и то же понятие, но, пожалуй, центральное место здесь занимают синонимы.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Afanasyeva, N.A., Popova, T.I. The palette of styles: a manual of Russian stylistics for foreigners (electronic publication)— 3rd ed. — St. Petersburg: Zlatoust, 2015. — P. 6.
2. <https://kartaslov.ru>.
3. Голуб И. Б. Стилистика русского языка / И. Б. Голуб. — 11-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2010. — С. 28
4. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавров/ Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — С. 415.
5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: [электронный ресурс] учебник / М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский. — 4-е изд., стереотип. — М.: Флинта: Наука, 2008. — С. 464.
6. Стилистический энциклопедический словарь русского языка /под ред. М.Н. Кожиной; члены редколлегии: Е. А. Баженова, М.П. Котюрова, А.П. Сквородников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. Флинта: Наука, 2006. — С. 696.
7. Заварзина Г.А. Стилистика русского языка: методические указания для студентов факультета русского языка и литературы / Г.А. Заварзина. — Воронеж: ВГПУ, 2006. —С. 20.

REGIONAL JOURNAL OF PHILOLOGICAL STUDIES

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЛОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.